

Rasgos de la personalidad, sintomatología psicopatológica y trastorno de la conducta alimentaria

Laura Romero de los Reyes¹, Roberto García-Sánchez² y Adelia de Miguel¹

¹Universidad de La Laguna, La Laguna, España

²Universidad Europea de Canarias, La Orotava, España

Personality traits, psychopathological symptomatology and eating disorders

ABSTRACT

Objective: The present study examined, from a transdiagnostic perspective, the potential association between personality traits and psychopathological symptoms and eating disorders (EDs). **Method:** A sample of adults aged over 18 years was recruited through social media and clinical settings ($N = 83$; mean age = 30 years; 78% women). Of these participants, 16 reported having been diagnosed with an eating disorder, whereas 67 reported no such diagnosis. All participants completed several instruments assessing temperament variables, perfectionism, narcissistic personality disorder traits, muscle dysmorphia, and emotional intelligence. **Results:** Participants who reported an ED diagnosis scored significantly higher than those without an ED diagnosis on perfectionism and harm avoidance, and lower on self-directedness and the emotional repair dimension of emotional intelligence. **Conclusions:** The findings support the potential involvement of various personality traits and emotional intelligence deficits in eating disorders.

Keywords: eating disorders; transdiagnostic approach; clinical perfectionism; emotional intelligence; narcissistic personality disorder; personality traits.

RESUMEN

Objetivo: Mediante el presente estudio se examinó, desde un punto de vista transdiagnóstico, la posible asociación que tienen los rasgos de la personalidad y los síntomas psicopatológicos con los trastornos de la conducta alimentaria (TCA). **Método:** Se utilizó una muestra de personas mayores de 18 años, reclutada a través de redes sociales y centros clínicos ($N = 83$; media de edad = 30 años; 78% mujeres), de las cuales 16 informaron que habían sido diagnosticadas de algún trastorno de la conducta alimentaria (67 informaron no haber sido diagnosticadas de este trastorno). Todos los participantes cumplieron varios instrumentos dirigidos a la evaluación de variables de temperamento, perfeccionismo, trastorno narcisista de la personalidad, dismorfia muscular e inteligencia emocional. **Resultados:** Las personas que informaron diagnóstico de TCA puntuaron significativamente más elevado que las personas que no informaron de diagnóstico de TCA en perfeccionismo y evitación del daño, y más bajo en autodirección y en el factor de reparación de la inteligencia emocional. **Conclusiones:** Los hallazgos apoyan la posible implicación en los TCA de diversos rasgos de la personalidad y déficits en inteligencia emocional.

Palabras clave: Trastorno de la conducta alimentaria; transdiagnóstico; perfeccionismo clínico; inteligencia emocional; trastorno narcisista de la personalidad; rasgos de la personalidad.

Introducción

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) constituyen un grupo de alteraciones psicológicas caracterizadas por patrones disfuncionales en relación con la alimentación, el peso corporal y la percepción de la ima-

Recibido: 04 de abril de 2025; aceptado: 20 de marzo de 2026.
 Correspondencia: Roberto García Sánchez, Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud, Departamento de Psicología, C. Inocencio García, 1. 38300 La Orotava, Santa Cruz de Tenerife, España. Correo-e: roberto.garcia@universidadeuropea.es

gen física. Estas alteraciones suelen estar acompañadas de emociones, pensamientos y conductas que pueden deteriorar significativamente tanto la salud física como el bienestar emocional y social del individuo (Fairburn y Harrison, 2003). De hecho, los TCA suelen implicar intentos persistentes y extremos de controlar la ingesta calórica y el peso, lo que puede conllevar un profundo impacto en distintas áreas del funcionamiento personal (Murphy et al., 2010). Este deterioro no solo afecta al plano psicológico y social, sino también al físico, siendo frecuentes complicaciones médicas graves. En algunos casos, como los asociados a la inanición o al riesgo suicida, las consecuencias pueden ser fatales, lo que explica la elevada tasa de mortalidad relacionada con estos trastornos (Birmingham et al., 2005).

DSM-5-TR (APA, 2023) agrupa los TCA junto a los trastornos de la ingestión alimentaria bajo una misma categoría diagnóstica. Entre los más frecuentes en la práctica clínica se encuentran la anorexia nerviosa (AN), la bulimia nerviosa (BN), el trastorno por atracón (TpA), el trastorno de rumiación, la pica y los trastornos no especificados. En el contexto español, disponer de cifras exactas sobre la cantidad de personas que conviven con un TCA sigue siendo complejo. Sin embargo, se estima que entre el 4.1 % y el 6.4 % de las mujeres de entre 12 y 21 años podrían estar afectadas, mientras que en los varones la prevalencia se sitúa en torno al 0.3% (SEMG, 2018).

Aunque estos trastornos pueden presentarse en ambos sexos, su incidencia es claramente mayor en mujeres. En el caso de la anorexia nerviosa, la prevalencia en mujeres jóvenes ronda el 0.4%, mientras que los datos específicos para hombres no están claramente definidos. Aun así, se estima que en contextos clínicos existe una proporción aproximada de diez mujeres por cada hombre (APA, 2022). Una proporción similar se observa en la bulimia nerviosa, cuya prevalencia en mujeres jóvenes oscila entre el 1% y el 1.5%. En cuanto al trastorno por atracón, se presenta con una frecuencia del 1.6% en mujeres adultas y del 0.8% en hombres (APA, 2022).

A nivel global, el impacto de los TCA ha aumentado de forma considerable. Entre los años 2000 y 2018, la prevalencia mundial se duplicó, pasando de un 3.4% a un 7.8% (Zerpa y Ramírez, 2020). Esta tendencia creciente resalta la necesidad de profundizar en el análisis de los factores que influyen en su aparición y desarrollo, con el objetivo de mejorar tanto la prevención como el abordaje clínico de estos trastornos.

Rasgos de personalidad asociados al TCA

En las personas con TCA, la preocupación excesiva por el cuerpo y la alimentación suele estar vinculada con

la adopción de estándares personales poco alcanzables. Estas tienden a pensar que los demás los evalúan con exigencias poco realistas, lo que refuerza una necesidad constante de perfección (Cassin y Ranson, 2005). Diversas investigaciones han identificado ciertos rasgos de personalidad que no solo son frecuentes entre quienes padecen TCA, sino que también podrían estar presentes en sus entornos familiares, actuando como factores predisponentes. Uno de los rasgos más estudiados en relación con estos trastornos es el perfeccionismo (Bardone et al., 2007; Moltrecht et al., 2024; Buitron-Huillca y Manrique-Millones, 2025). Hilde Bruch, una de las primeras especialistas en abordar este vínculo, señaló que muchos pacientes jóvenes con anorexia nerviosa encajaban con el ideal de perfección promovido por padres o docentes (Bruch, 1978). Aunque Bruch estableció esta asociación con la anorexia, la relación entre el perfeccionismo y la bulimia nerviosa no ha sido tan concluyente. Sin embargo, se ha sugerido que tanto en la anorexia como en la bulimia existe una preocupación común por alcanzar una imagen corporal “perfecta” (Bardone et al., 2007; Idini et al., 2021; González-Torres et al., 2023; Schaefer et al., 2024).

Actualmente, se ha desarrollado un modelo terapéutico de los TCA en el que el perfeccionismo se considera un factor que mantiene los síntomas a lo largo del tiempo (Bardone et al., 2007). Además, esta característica también ha sido señalada como un posible factor predisponente, anterior al inicio del trastorno, que podría aumentar el riesgo de padecerlo (Jacobi et al., 2004). El perfeccionismo clínico se fundamenta en un sistema de autoevaluación basado en la búsqueda de logros altamente exigentes y en la dependencia de estos para definir el valor personal. Este mecanismo psicológico se asemeja al núcleo psicopatológico de los TCA, ya que ambos comparten un patrón disfuncional de valoración personal (Fairburn et al., 2003).

Por otro lado, estudios longitudinales sobre rasgos de personalidad han señalado que ciertos factores como la emocionalidad negativa, la búsqueda extrema de delgadez, el perfeccionismo, la baja conciencia interoceptiva, rasgos obsesivo-compulsivos y el sentimiento de ineficacia podrían predisponer al desarrollo de TCA (Lilenfeld et al., 2006). De todos ellos, hay suficiente evidencia para considerar a la emocionalidad negativa, el perfeccionismo y el impulso por la delgadez como factores de riesgo confirmados. Sin embargo, en el caso de la baja conciencia interoceptiva, la ineficacia y los rasgos obsesivo-compulsivos, la falta de estudios con rigor metodológico impide establecer conclusiones definitivas (Stice, 2002).

En esta misma línea, la inteligencia emocional también ha cobrado importancia en la comprensión de los TCA. Se ha observado que quienes padecen estos trastornos presentan dificultades significativas para identificar y gestionar sus propias emociones, así como para reconocer las emociones ajenas (Bydlowski et al., 2005). Estas carencias emocionales se han relacionado, sobre todo en los casos de anorexia y bulimia, con la incapacidad para regular emociones negativas intensas. Por ello, es posible interpretar que las conductas alimentarias disfuncionales podrían funcionar como una forma de canalizar o controlar esas emociones difíciles de manejar (Bydlowski et al., 2005).

Diversas investigaciones han explorado la relación entre los trastornos de la TCA y ciertos rasgos obsesivo-compulsivos, como la duda persistente, la necesidad de simetría o precisión, y la conducta de verificación. Estos estudios han demostrado que la presencia de tales rasgos puede multiplicar hasta por siete la probabilidad de desarrollar un TCA. Tal como se ha señalado previamente, las personas con anorexia nerviosa (AN) tienden a mostrar comportamientos más compulsivos, mientras que quienes presentan BN se caracterizan más por la impulsividad (Vitousek y Manke, 1994). No obstante, investigaciones más actuales indican que no existen diferencias significativas en la manifestación de rasgos obsesivo-compulsivos entre pacientes con AN y BN, y que estos rasgos suelen persistir incluso después del tratamiento (Vitousek y Manke, 1994).

Otro rasgo relevante que aparece con frecuencia en personas con TCA, incluso más que en otros trastornos como los de ansiedad, es el TNP. Este rasgo podría considerarse un factor de riesgo específico para el desarrollo de TCA, dado su alto nivel de presencia en pacientes con anorexia y bulimia (Steiger et al., 1997). Además, al igual que ocurre con los rasgos obsesivo-compulsivos, el TNP también tiende a mantenerse tras la intervención, especialmente en casos de bulimia nerviosa (Lehoux et al., 2000).

Por otra parte, hay que tener en cuenta la base genética de la personalidad ya estudiada por muchas investigaciones centradas en las dimensiones generales del temperamento y su relación con diferentes trastornos psicológicos. Existe una base empírica sólida que respalda la existencia de un componente hereditario en la configuración del temperamento y la personalidad, explicando entre el 30% y el 60% de su variabilidad (Loehlin, 1992; Brown y Barlow, 2024).

El modelo de personalidad propuesto por Cloninger establece inicialmente tres dimensiones básicas del temperamento, que posteriormente fueron ampliadas a cuatro tras un análisis más detallado (Mateos y de la Gándara, 2001).

Estas dimensiones incluyen la búsqueda de novedad (relacionada con la reactividad ante estímulos nuevos o potencialmente gratificantes), evitación del daño (que implica una tendencia a responder de forma intensa ante estímulos negativos o desconocidos), dependencia de la recompensa (entendida como la predisposición a mantener conductas reforzadas positivamente o que han permitido evitar experiencias desagradables) y persistencia (definida como la capacidad de continuar con una conducta pese al cansancio o la frustración) (Mateos y de la Gándara, 2001).

En lo referente al carácter, Cloninger lo concibe como una estructura formada por autoconceptos y relaciones personales que se desarrollan a partir de la experiencia y el aprendizaje. Define el carácter como el conjunto de creencias sobre uno mismo que guían la conducta intencional, moldeadas principalmente por el proceso de socialización. Las dimensiones que lo componen son la autodirección, la cooperatividad y la autotranscendencia, y estas pueden modificarse mediante procesos de introspección o reorganización del autoconcepto (Cloninger et al., 1993).

Sintomatología psicopatológica asociada al TCA

El análisis de la comorbilidad en los TCA ha revelado que su presencia puede agravar la sintomatología, aumentar la cronicidad del cuadro clínico y dificultar la efectividad del tratamiento, lo que se traduce en tasas más bajas de recuperación y una respuesta terapéutica limitada (Zuñiga y Padrón, 2019). Tal como se abordará más adelante, se ha planteado la existencia de una base genética en los TCA que podría afectar a la regulación de ciertos neurotransmisores. Curiosamente, estos mismos sistemas neuroquímicos también están implicados en otros trastornos psiquiátricos, lo que explicaría la presencia frecuente de alteraciones en la alimentación y el apetito en distintos cuadros mentales (Leichner et al., 1986).

Numerosos estudios han documentado una elevada coexistencia entre los TCA y los trastornos de personalidad (TP), destacando la prevalencia de ciertos perfiles específicos (Grilo et al., 2003). En cuanto a los porcentajes de comorbilidad entre algunos TP y los TCA, se han reportado las siguientes cifras: personalidad evitativa (53%), dependiente (37%), obsesivo-compulsiva (33%) y límite (29%) (Stice, 2002). Sin embargo, es importante señalar que el TP obsesivo-compulsivo parece asociarse exclusivamente con la anorexia nerviosa, y no con otros TCA (Stice, 2002). La mayoría de las investigaciones en este ámbito se han centrado en los trastornos del clúster B, especialmente en el trastorno límite de la personalidad.

Algunos estudios han señalado que el narcisismo, entendido como una preocupación excesiva por la apariencia física y la necesidad de validación externa, podría ser un factor de riesgo específico en los TCA, especialmente en anorexia y bulimia. Este rasgo no solo se presenta con mayor frecuencia en pacientes con TCA que en otros cuadros psiquiátricos, sino que también puede persistir tras la remisión, lo que sugiere que constituye una característica de personalidad estable más que un mero correlato del estado clínico (Cassin y von Ranson, 2005). A pesar de estos hallazgos, se requiere de más investigación para confirmar estas asociaciones y comprender en profundidad su papel en la aparición y mantenimiento de los TCA.

Por otro lado, un cuadro clínico relevante para considerar es la dismorfia muscular (DM), incluida dentro de los trastornos dismórficos corporales. Esta condición se caracteriza por una distorsión de la imagen corporal, en la que el individuo percibe su cuerpo como menos fuerte o musculoso de lo que realmente es, y desarrolla conductas compensatorias para corregir esta percepción (Pope et al., 1997). La inclusión de la DM en el DSM-5-TR ha generado un amplio debate, especialmente por su posible vinculación con los TCA. Algunos investigadores argumentan que, dadas sus características clínicas, este trastorno debería formar parte del espectro de los TCA (Murray et al., 2011; Walker y Murray, 2022). Por ello, se considera pertinente abordar esta condición en el presente trabajo, con el fin de aportar mayor claridad sobre su clasificación y su relación con los trastornos alimentarios.

El modelo transdiagnóstico en el trastorno de la conducta alimentaria

El modelo transdiagnóstico propone un enfoque centrado en los procesos subyacentes (cognitivos, conductuales, fisiológicos y, especialmente, emocionales) que son comunes a diversos trastornos psicológicos. Este enfoque busca diseñar intervenciones adaptadas a las necesidades individuales de cada paciente, sin limitarse estrictamente al diagnóstico clínico formal (Mansell et al., 2009; McEvoy et al., 2009). Entre sus principales ventajas se encuentra la posibilidad de realizar evaluaciones más precisas al centrarse en la intensidad y la naturaleza de los síntomas, en lugar de en etiquetas diagnósticas. Además, contribuye a reducir el estigma asociado a los trastornos mentales al abordar los síntomas concretos en vez del trastorno como entidad global (Egan et al., 2012; Mansell et al., 2009; McEvoy et al., 2009).

Este enfoque también favorece una mejor comunicación entre profesionales de la salud mental y facilita el

desarrollo de planes de tratamiento más flexibles. Al considerar que las alteraciones psicológicas funcionan como redes de síntomas interrelacionados, el modelo permite elaborar estrategias terapéuticas aplicables a múltiples trastornos y contribuye a disminuir las tasas de recaída (Álvarez et al., 2021; Egan et al., 2012; Mansell et al., 2009; McEvoy et al., 2009).

En el campo de los TCA, la teoría transdiagnóstica tomó fuerza cuando Fairburn et al. (2003) revisaron el modelo de terapia cognitivo-conductual específico para la bulimia nerviosa (TCC-BN). Este planteamiento parte de la existencia de un sistema disfuncional de evaluación personal, donde la autoestima se basa excesivamente en el peso corporal, la figura física y la capacidad para controlar ambos. Según este enfoque, el núcleo psicopatológico de los TCA está constituido por una sobrevaloración de estos aspectos, lo que da lugar a comportamientos como la vigilancia corporal constante, el control riguroso del peso, la evitación de alimentos y la adopción de dietas muy estrictas (Álvarez et al., 2021; Castañeda et al., 2023).

Cabe señalar que, aunque el atracón forma parte del cuadro clínico de muchos TCA, no se considera un componente central del núcleo psicopatológico. Más bien, se interpreta como una manifestación de la pérdida de control sobre la ingesta, lo que refuerza la necesidad de seguir dietas restrictivas y alimenta la obsesión por alcanzar un determinado peso (Fairburn et al., 2003).

Además, investigaciones longitudinales han demostrado que los diagnósticos dentro de los TCA no son estáticos. En muchos casos, los pacientes experimentan una evolución de un subtipo a otro, un fenómeno conocido como migración diagnóstica. Es común que el trastorno comience en la adolescencia como anorexia restrictiva, derive en una forma purgativa, y posteriormente se transforme en bulimia o Tpa (Fairburn et al., 2008).

Dentro de este marco transdiagnóstico, se han identificado ciertos factores que podrían actuar como mecanismos de mantenimiento del trastorno, dificultando el proceso terapéutico. Entre estos factores se encuentran el perfeccionismo clínico, la intolerancia a las emociones negativas, los problemas interpersonales y una baja autoestima. Estos elementos interactúan con el núcleo patológico de los TCA, generando barreras al cambio y afectando negativamente a los resultados de la intervención (Lampard et al., 2013).

En este estudio se decidió no trabajar con personas con diagnóstico de TCA, dado que el diseño era exclusivamente de investigación y no se contemplaban beneficios terapéuticos directos. Las personas con TCA constituyen una población clínica vulnerable debido a la presencia frecuente de distorsiones cognitivas, alteracio-

nes en la percepción corporal y elevada comorbilidad con trastornos del estado de ánimo y riesgo suicida (APA, 2022). Además, de acuerdo con el *Informe Belmont* y la *Declaración de Helsinki*, la investigación con poblaciones vulnerables solo es ética cuando los riesgos están claramente justificados y no existen alternativas metodológicas menos invasivas (National Commission, 1979; World Medical Association, 2013). La evidencia clínica indica que la exploración no terapéutica de conductas alimentarias puede generar efectos iatrogénicos y reactivación sintomática (Fairburn, 2008; Treasure et al., 2020). Asimismo, los TCA se asocian con sesgos en la autoinformación que pueden comprometer la validez de los datos (Vitousek et al., 1998). Por ello, se optó por estrategias metodológicas alternativas, más seguras y éticamente consistentes que faciliten en logro de conocimiento y su posible extrapolación a población diagnosticada sin provocarles ningún daño.

El objetivo de investigación fue examinar si existen diferencias significativas en ciertos factores de personalidad (incluido el perfeccionismo, el temperamento y el carácter), así como en la sintomatología psicopatológica (incluyendo la evaluación de los tres procesos mencionados de la inteligencia emocional, altas puntuaciones en TNP y la presencia de dismorfia muscular) entre personas con problemas de conducta alimenticia y aquellas sin dichos problemas. Asimismo, se pretende explorar las posibles relaciones entre todas las variables analizadas y determinar si alguna de ellas actúa como un factor discriminativo entre ambos grupos. A partir de este objetivo general se plantean las siguientes hipótesis relacionadas con el diagnóstico de TCA (reportado por el participante; i.e., basado en la información de la persona de haber sido diagnosticada de TCA):

Hipótesis 1: Las personas con TCA presentarán puntuaciones significativamente más altas en perfeccionismo clínico en comparación con aquellas que no presentan TCA.

Hipótesis 2: Se observarán diferencias significativas en las dimensiones de temperamento y carácter propuestas por Cloninger entre el grupo con TCA y el grupo sin TCA.

Hipótesis 3: Los individuos con TCA mostrarán mayores dificultades en inteligencia emocional, especialmente en la regulación y reconocimiento de emociones, en comparación con quienes no indican presentarlo.

Hipótesis 4: Las puntuaciones en TNP serán más elevadas en el grupo con TCA.

Adicionalmente se examina de forma exploratoria la asociación entre los rasgos de la personalidad y los

TCA, entendidos como posibles variables transdiagnósticas vinculadas etiológicamente a estos trastornos.

Método

Participantes y diseño

El diseño del estudio fue de tipo analítico, observacional, transversal y retrospectivo compuesto por una única fase en la que todos los participantes realizaron la misma batería de pruebas psicológicas entre noviembre de 2021 y enero de 2022.

El estudio contó con un total de 83 participantes adultos procedentes de España, especialmente población andaluza y canaria debido a un mayor acceso a muestras en esas regiones, reclutados a través de redes sociales y centros clínicos, divididos en dos grupos. La selección de participantes se realizó mediante un muestreo no probabilístico de conveniencia, dado que se buscaba la mayor participación posible a través de redes sociales (Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp). El Grupo 1 estuvo compuesto por 16 personas que informaron haber recibido un diagnóstico clínico previo de trastorno de la conducta alimentaria (TCA) a través de responder a la pregunta “¿Es usted una persona o familiar de alguna persona que ha sido diagnosticado de un Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA)? (Anorexia, bulimia y/o trastorno por atracón)” y marcar la respuesta “Persona diagnosticada” a la pregunta “Parentesco con la persona diagnosticada”, sin información específica sobre el subtipo, con una media de edad de 31.37 años ($DT = 12.39$), de las cuales el 93.75% eran mujeres. Se denominará a este grupo como TCA-autoinformado. El Grupo 2 estuvo compuesto por 67 personas sin diagnóstico de TCA ni de ningún otro trastorno, con una media de edad de 30.05 años ($DT = 10.43$), de las cuales el 74.6% eran mujeres.

El Grupo 2 del estudio estaba formado por 67 personas que no habían sido diagnosticadas de trastorno de la conducta alimentaria ni de ningún otro trastorno. La media de edad de los participantes fue de 30.05 años ($DT = 10.43$), el 74.6% de los participantes eran mujeres.

No hubo diferencias de edad entre ambos grupos ($t = 0.10$; $p = 0.91$). En la Tabla 1 se presentan el tamaño y los porcentajes de la muestra que corresponde a cada variable sociodemográfica, observándose que no hay diferencias significativas en las variables estado civil (el 73.5% del total de la muestra está soltero), nivel académico (donde alrededor del 70% tiene una formación superior de grado/máster) y actividad laboral (en torno al 50% de la muestra trabaja).

Tabla 1. Características sociodemográficas de la muestra

	Grupo 1 TCA n = 16	Grupo 2 No TCA n = 67
Estado Civil $\chi^2 = 0.87; p = 0.64$		
Casado/conviviendo	18.8%; n = 3	25.4%; n = 17
Soltero	81.3%; n = 13	71.6%; n = 48
Divorciado	0%; n = 0	3%; n = 2
Nivel académico $\chi^2 = 4.60; p = 0.330$		
Primaria	6.3%; n = 1	0%; n = 0
Secundaria	12.5%; n = 2	10.4%; n = 7
Bachillerato	12.5%; n = 2	19.4%; n = 13
Universidad	18.8%; n = 3	20.9%; n = 14
Máster/doctorado	50%; n = 8	49.3%; n = 33
Actividad laboral $\chi^2 = 4.93; p = 0.294$		
Estudiante	25%; n = 4	26.9%; n = 18
Trabajador	43.8%; n = 7	53.7%; n = 35
Responsable del cuidado familiar	6.3%; n = 1	7.5%; n = 5
Jubilado/pensionista	6.3%; n = 1	0%; n = 0
En paro	18.8%; n = 3	11.9%; n = 9

Instrumentos

Muscle Dysmorphia Disorder Inventory (MDDI; Hildebrandt et al., 2004; versión española de Compte et al., 2019). El cuestionario está formado por 13 ítems cuya escala de respuesta oscila entre el 1 y el 5 (1: nada de acuerdo; 2: algo de acuerdo; 3: bastante de acuerdo; 4: muy de acuerdo; 5: totalmente de acuerdo). Este cuestionario evalúa la Dismorfia Muscular (DM) e imagen corporal en las personas que lo realizan. El valor de α de Cronbach para la escala total del presente estudio fue de 0.81.

Escala Multidimensional de Perfeccionismo (MPS; Frost et al., 1990; versión española de Frost et al., 1990). El cuestionario está formado por 35 ítems cuya escala de respuesta oscila entre el 1 y el 5 (1: muy en desacuerdo; 2: moderadamente en desacuerdo; 3: ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4: moderadamente de acuerdo; 5: muy de acuerdo). Dicho cuestionario está compuesto por seis subescalas correspondientes a las dimensiones del perfeccionismo: exigencias personales, preocupación por los errores, dudas sobre acciones, expectativas paternas, críticas paternas y organización. El valor de α de Cronbach para la escala total del presente estudio fue de 0.93.

Structural Clinical Interview for DSM (SCID-II; First et al., 1997; versión española de Masson, 1999). Se trata de un cuestionario asociado a una entrevista estructurada que evalúa de manera categorial o dimensional los trastornos de personalidad del eje II según los criterios del DSM-4. En este estudio hemos escogido los ítems que corresponden específicamente al TNP. El valor del coeficiente de Kuder-Richardson, equivalente al Alfa de Cronbach, para la subescala narcisista del presente estudio tiene un valor de 0.72.

Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24. Salovey et al., 1995; versión española de Ángulo y Albarracín, 2018). Esta escala está basada en la (TMMS) perteneciente al grupo de investigación de Salovey y Mayer. La escala original se trata de una escala rasgo cuya finalidad es evaluar el metaconocimiento de los estados emocionales mediante 24 ítems. Las tres dimensiones que forman parte de la inteligencia emocional son la atención emocional, la claridad emocional y la reparación emocional, con 8 ítems para cada una de ellas. Específicamente, consiste en medir las destrezas con las que podemos ser conscientes de nuestras propias emociones, así como la capacidad que tenemos para regularlas. Se responde utilizando una escala Likert de 5 opciones de respuesta (1: nada de acuerdo; 2: algo de acuerdo; 3: bastante de acuerdo; 4: muy de acuerdo; 5: totalmente de acuerdo). El valor del α de Cronbach del presente estudio en las tres dimensiones fue en atención a las emociones ($\alpha = 0.86$), claridad emocional ($\alpha = 0.87$) y reparación emocional ($\alpha = 0.82$).

Temperament and Character Inventory Revised (TCI-R, Cloninger, 1999; versión reducida en español, TCI-R-67, Pedrero-Pérez, 2009). Está compuesta por 67 ítems agrupados en los 7 factores del TCI-R original (8 ítems cada una), más la escala independiente la excitabilidad exploratoria (6 ítems) y la escala de validez (5 ítems). Los siete factores se agrupan, a su vez, en dos grandes áreas: temperamento (búsqueda de novedad, evitación del daño, dependencia de la recompensa y persistencia) y carácter (autodirección, cooperatividad y autotrascendencia). Se responde utilizando una escala Likert de 5 opciones de respuesta (desde 1= muy en desacuerdo; hasta 5 = muy de acuerdo). El valor del α de Cronbach de la escala del presente estudio es de 0.80.

Procedimiento

La recogida de datos del presente estudio se llevó a cabo mediante procedimientos virtuales empleando la plataforma formularios de Google. Dicho instrumento fue difundido a través de distintas redes sociales (WhatsApp, Facebook, Instagram y Twitter) así como median-

te la colaboración de diversas clínicas especializadas en España durante el periodo comprendido entre noviembre de 2021 y enero de 2022.

El presente estudio se realizó siguiendo los criterios del Comité de Ética de la Investigación y Bienestar Animal de la Universidad de La Laguna (CEIBA), garantizando el cumplimiento de los principios éticos para la investigación con seres humanos. El estudio se llevó a cabo conforme a los principios de la Declaración de Helsinki y la normativa vigente en materia de protección de datos personales (Reglamento (UE) 2016/679 y Ley Orgánica 3/2018).

Todos los participantes fueron informados sobre los objetivos del estudio y otorgaron su consentimiento informado previo a su participación. Se garantizó el anonimato y la confidencialidad de los datos en todo momento.

Antes de la aplicación de los instrumentos de evaluación, se presentó a los participantes un consentimiento informado en el que se detallaban los objetivos del estudio, los criterios de inclusión y exclusión, así como los principios éticos de voluntariedad, autonomía y confidencialidad. Asimismo, se informaba a los participantes de que esta investigación respetaba los principios éticos de la Declaración de Helsinki y de que consentían en participar en la investigación si continuaban con la cumplimentación del mismo. Tras la aceptación de dichas condiciones, los participantes procedían a completar los cuestionarios, los cuales se administraron en el siguiente orden: a) ficha sociodemográfica, b) TMMS-24, c) SCID-II, d) MPS, e) TCI-R-67, f) MDDI.

En la ficha demográfica, los datos solicitados fueron edad, sexo, país de origen, país de residencia, estado civil, nivel académico y correo electrónico. Además, se les preguntó “¿Es usted una persona o familiar de alguna persona que ha sido diagnosticada de un Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA)? (Anorexia, bulimia y/o trastorno por atracón)” y su “Parentesco con la persona diagnosticada”.

Análisis estadístico

Para los análisis estadísticos se ha utilizado el programa IBM SPSS Statistics v.25. El objetivo de los análisis estadísticos fue contrastar las hipótesis planteadas acerca de la relación entre los rasgos de personalidad, la sintomatología psicopatológica y la presencia de TCA. Para ello, se realizaron estadísticos descriptivos con el fin de caracterizar la muestra y explorar la distribución de las variables. Posteriormente, se aplicaron pruebas *t* de Student para muestras independientes con el propósito de comparar los grupos con y sin TCA en las variables

de interés. Finalmente, se empleó un análisis discriminante cuyo objetivo fue identificar las variables que mejor permiten diferenciar a las personas con TCA de aquellas sin diagnóstico. No se realizó un cálculo previo del tamaño muestral basado en el tamaño del efecto. Sin embargo, los análisis de diferencia de medias (*t* de Student para muestras independientes) se acompañaron de la estimación del tamaño del efecto (*d* de Cohen) y de los intervalos de confianza al 95%, lo que permite valorar la magnitud y precisión de las diferencias encontradas entre los grupos, además, se utilizó el valor de *p* para los contrastes realizados. Esta estrategia aporta mayor robustez a la interpretación de los resultados, compensando las limitaciones derivadas del uso de una muestra de conveniencia. Se han realizado diferentes tipos de análisis estadísticos, como estadísticos descriptivos, *t*-test para muestras independientes, consistencia interna y correlaciones parciales y bivariadas, para analizar los diferentes aspectos a estudiar y análisis discriminante. Los análisis estadísticos se realizaron con la muestra completa de participantes. Esta decisión se fundamenta en la necesidad de aprovechar al máximo el tamaño muestral disponible y garantizar una mayor potencia estadística en los contrastes. Aunque es cierto que la prevalencia de TCA es marcadamente superior en mujeres, excluir a los hombres habría reducido la representatividad y la solidez de los resultados. Además, dado que el propósito del estudio es explorar factores transdiagnósticos implicados en los TCA, resulta pertinente incluir a ambos sexos para obtener una visión más amplia y generalizable del fenómeno, complementando posteriormente los hallazgos con análisis específicos en la submuestra de mujeres.

Resultados

Inicialmente, para conocer la fiabilidad de cada factor estudiado hemos calculado el α de Cronbach, donde se observa que existe una buena consistencia interna en todos los factores de cada una de las pruebas utilizadas en esta investigación (Tabla 2).

A continuación, se ha comprobado si existen diferencias significativas entre los factores estudiados y la variable independiente de TCA o no TCA mediante una prueba *t* para muestras independientes. Los datos obtenidos (Tabla 2) muestran que aparecieron diferencias significativas en el factor *reparación*, en las dimensiones de *preocupación por los errores*, *expectativas de los padres*, *críticas de los padres*, *dudas sobre acciones* y en *evitación del daño*, y *autodirección*.

Además, se ha realizado otra prueba *t* para muestras independientes, pero utilizando solo los datos obtenidos

Tabla 2. Consistencia interna y diferencias entre ambas muestras

	α Cronbach	TCA autoinformado		No TCA		<i>t</i>
		<i>M</i>	<i>DT</i>	<i>M</i>	<i>DT</i>	
SCIID: Narcisismo	.60	11.75	2.32	12.97	6.62	-1.70
MDDI: Dismorfia	.88	31.91	12.04	29.86	11.62	.547
TMMS						
Atención	.90	28.25	7.29	25.86	6.88	1.23
Claridad	.91	25.25	7.86	25.95	6.91	-.357
Reparación	.91	20.50	6.64	25.23	7.34	-2.36*
MPS						
Preocupación por los errores	.92	22.93	11.12	14.97	6.61	3.74***
Estándares personales	.76	21.00	5.85	17.70	5.31	2.06*
Expectativas de los padres	.89	13.31	7.06	9.58	5.12	2.42*
Críticas de los padres	.78	9.75	5.31	6.68	3.34	2.90*
Dudas sobre acciones	.77	13.00	4.87	8.56	3.50	4.41***
Organización	.85	23.00	4.85	21.40	5.07	1.14
TCI: temperamento						
Búsqueda de novedad	.68	17.00	6.17	16.98	4.42	.01
Evitación del daño	.58	23.87	5.31	19.64	4.61	3.20**
Dependencia de recompensa	.90	24.18	9.41	24.17	8.31	.004
Persistencia	.63	27.93	5.10	28.58	4.32	-.51
TCI: carácter						
Autodirección	.53	25.31	5.43	29.52	4.87	-3.03**
Cooperatividad	.72	28.31	7.80	29.11	4.88	-.52
Autotrascendencia	.83	17.43	6.72	18.17	7.32	-.36
Excitabilidad exploratoria	.78	19.75	5.89	21.05	5.08	-.89

Nota: MDDI = Muscle Dysmorphia Disorder Inventory; MPS = Escala Multidimensional de Perfeccionismo; TCI = Temperament and Character Inventory; TMMS = Trait Meta-Mood Scale; SCIID = Structural Clinical Interview for DSM.

* $p < .05$; ** $p < .01$; *** $p < .001$

por las mujeres del estudio (Tabla 3). En ella, se observan que apareció una diferencia significativa entre ambos grupos de mujeres en *TNP*, *factor reparación*, *preocupación por los errores*, *estándares personales*, *críticas de los padres*, *dudas sobre acciones* (MPS) y *evitación del daño* y *autodirección*.

Por último, hemos realizado un análisis discriminante para seleccionar qué variables juntas tienen capacidad

para predecir la presencia de un TCA autoinformado y así poder realizar una efectiva diferenciación entre ambos grupos. Como resultado hemos obtenido que la variable Duda sobre acciones ha sido la única incluida en la función discriminante en nuestro estudio (Tabla 4). Esta variable permite clasificar correctamente al 62.5% de los participantes con TCA y el 71.6% de los que no padecen TCA.

Tabla 3. Diferencias entre las mujeres en función de autoinformar de TCA o no TCA

	TCA autoinformado		No TCA		<i>t</i>
	<i>Media</i>	<i>DT</i>	<i>Media</i>	<i>DT</i>	
SCIID: Narcisismo	11.80	2.39	13.20	2.38	-1.98*
MDDI: Dismorfia	31.63	12.58	28.32	10.75	.86
TMMS					
Atención	27.80	7.32	26.12	7.11	.78
Claridad	24.33	7.19	25.48	6.78	-.54
Reparación	19.73	6.09	25.20	7.19	-2.66*
MPS					
Preocupación por los errores	23.73	11.03	15.48	6.98	3.47***
Estándares personales	20.86	6.03	17.62	5.46	1.97*
Expectativas de los padres	13.33	7.31	10.08	5.64	1.82
Críticas de los padres	9.80	5.49	6.82	3.59	2.47**
Dudas sobre acciones	13.53	4.53	8.86	3.79	3.99***
Organización	22.80	4.95	21.56	5.43	.79
TCI: temperamento					
Búsqueda de novedad	17.20	6.33	17.14	4.40	.42
Evitación del daño	24.60	4.61	19.68	4.81	3.58***
Dependencia de recompensa	23.33	9.08	24.36	8.51	-.38
Persistencia	27.73	5.21	28.58	4.27	-.63
TCI: carácter					
Autodirección	24.86	5.31	29.82	5.16	-3.23**
Cooperatividad	27.93	7.92	29.70	4.65	-1.08
Autotrascendencia	16.46	5.68	18.48	7.42	-.96
Excitabilidad exploratoria	19.40	5.92	21.52	5.01	-1.37

Nota: MDDI = Muscle Dysmorphia Disorder Inventory; MPS = Escala Multidimensional de Perfeccionismo; TCI = Temperament and Character Inventory; TMMS = Trait Meta-Mood Scale; SCIID = Structural Clinical Interview for DSM.

* $p < .05$; ** $p < .01$; *** $p < .001$

Discusión

Tabla 4. Análisis discriminante

Correlación canónica	.41
Lambda de Wilks	.83 ***
Centroides	
Grupo 1: padece TCA	.91
Grupo 2: no padece TCA	-.21
Coeficientes tipificados	
Duda sobre acciones	B = 1.00
% Clasificaciones correctas	
Grupo 1: padece TCA	62.5
Grupo 2: no padece TCA	71.6

Nota. *** $p < .001$

El objetivo de esta investigación fue estudiar la relación entre ciertos rasgos de personalidad y sintomatología psicopatológica con los TCA, en personas que informaron de haber sido diagnosticadas de alguno de estos trastornos. Los rasgos de personalidad estudiados fueron el perfeccionismo y temperamento y carácter, y dentro de la psicopatología analizamos el TNP, la dismorfia muscular y la inteligencia emocional.

Nuestros resultados demuestran la existencia de diferencias significativas entre los participantes con TCA y los sin-TCA en ciertos aspectos del perfeccionismo, temperamento y carácter e inteligencia emocional, lo que puede entenderse como cierta predisposición a pre-

sentar problemas de TCA. En cuando al TNP, solo se ha visto relacionado cuando el análisis se ha realizado solo con el grupo de mujeres de, por lo que sería necesario replicar el estudio con una mayor muestra de hombres y comparar en función del sexo. En nuestra investigación no se han encontrado los mismos resultados que encontraron Steiger et al. en 1997, los cuales sugirieron que este rasgo podría considerarse un factor de riesgo único para el desarrollo de TCA. No se han encontrado diferencias significativas entre las personas con TCA y sin TCA en cuanto a la dismorfia muscular, por lo que se puede considerar que, aunque ambos tipos de trastornos tienen como base una distorsión corporal, difieren en la forma en que lo experimentan, siendo consistente con la categorización que hace el DSM-5 sobre la dismorfia muscular entre los trastornos dismórficos corporales. No obstante, habría que tomar con cautela estos resultados teniendo en cuenta el tamaño de la muestra de TCA.

Nuestros resultados están en línea con los reportados por otras investigaciones donde se asocia el perfeccionismo con los TCA, aunque no existía una idea clara sobre la implicación de las diferentes dimensiones de perfeccionismo clínico (Fairburn, et al, 2003). En el presente estudio, partiendo de las dimensiones que han resultado ser significativas, podrían separarse dos tipos de personas con TCA, uno con características internalizantes, con predominio de la preocupación por los errores y la duda sobre acciones, y otro más vinculado con aspectos familiares, incluyendo las expectativas y críticas de los padres. Dados estos resultados, cabe enfatizar la importancia del entorno familiar en el desarrollo de los TCA.

La inteligencia emocional se ha diferenciado en tres factores, siendo significativo el factor de reparación (regulación). Este factor implica que la regulación emocional que realizan las personas con TCA podría estar alterada de algún modo. Esto corrobora lo que ya mencionó Bydlowski et al. (2005) sobre la dificultad que tienen estos pacientes en el procesamiento emocional, sobre todo de las emociones negativas. Este hallazgo es novedoso, pues nos indica el proceso de la inteligencia emocional que podría estar más alterado en los pacientes con diagnóstico de TCA.

Entre los datos obtenidos en relación con las dimensiones de temperamento y carácter, constatamos diferencias significativas entre las personas con y sin TCA en evitación del daño y autodirección. Esto coincide con lo encontrado en los estudios de Klump et al. (2004) y Fassino et al. (2004), los cuales indicaron que los pacientes con TCA tienen generalmente altos niveles en evitación al daño y bajos niveles de autodirección y cooperatividad, aunque no encontramos diferencias sig-

nificativas en nuestro estudio en relación con esta última dimensión.

El enfoque transdiagnóstico ha experimentado un importante desarrollo en relación con los trastornos emocionales (Sandín, 2012; Sandín et al., 2020), estando relacionados tanto con su desarrollo y el mantenimiento como con la intervención transdiagnóstica (Sandín et al., 2025). En línea con el enfoque transdiagnóstico, en el presente estudio nos hemos centrado en los factores predisponentes relacionados con los TCA, un campo de especial relevancia en este nuevo enfoque de la psicología clínica. En la base de nuestras hipótesis, incluimos como variables transdiagnósticas relevantes la inteligencia emocional y los rasgos de la personalidad. Partiendo de los resultados obtenidos en el presente estudio, presentamos en la Figura 1 una modificación del modelo transdiagnóstico de los trastornos emocionales desarrollado previamente por Fairburn et al. (2003). El modelo integra un conjunto de variables transdiagnósticas relevantes (perfeccionismo, temperamento y carácter, narcisismo, inteligencia emocional y dismorfia corporal) y los síntomas psicopatológicos asociados a los TCA (véase la Figura 1).

Figura 1. Modelo cognitivo conductual reformulado con la teoría transdiagnóstica, psicopatología y rasgos de personalidad. Modificado de Fairburn et al.2008.

Un aspecto particularmente relevante de los resultados que merece una discusión más profunda es el papel de la subescala de perfeccionismo “duda sobre las acciones”, única variable incluida en la función discriminante capaz de diferenciar entre las personas con y sin TCA. Este hallazgo sugiere que la tendencia a la indecisión y a la verificación constante podría actuar como un mecanismo cognitivo que mantiene la autoexigencia y la inseguridad propias de los TCA, funcionando como un marcador de vulnerabilidad frente a estos trastornos.

Asimismo, las diferencias encontradas en las subescalas de perfeccionismo, en especial en la preocupación por los errores, las expectativas y críticas parentales y los estándares personales, reflejan un patrón de autoevaluación rígido y dependiente de la aprobación externa, que se refuerza por un entorno familiar exigente.

Por otra parte, las altas puntuaciones en evitación del daño indican una propensión a la ansiedad y a la inhibición ante situaciones percibidas como amenazantes, mientras que las bajas puntuaciones en autodirección evidencian dificultades para la autonomía y la autoeficacia personal. A modo de conclusión, estos resultados perfilan un patrón psicológico caracterizado por la auto-crítica, la inseguridad y el control excesivo, que no solo coincide con los modelos cognitivo-conductuales del TCA, sino que además aporta evidencia sobre los procesos transdiagnósticos que los sostienen.

Este estudio presenta algunas limitaciones que deben considerarse al interpretar los resultados. En primer lugar, el tamaño reducido de la muestra, especialmente en el grupo con TCA, limita la potencia estadística y dificulta la generalización de los hallazgos a la población clínica en su conjunto. Asimismo, la utilización de un muestreo de conveniencia y el predominio de mujeres en la muestra restringen la representatividad de los resultados y sugieren la necesidad de replicar el estudio con muestras más amplias, diversas y equilibradas en cuanto a género. Otra limitación importante es que no se aplicó una entrevista clínica para establecer el diagnóstico de TCA, sino que nos basamos en la información aportada por el propio participante sobre haber sido diagnosticado o no de algún TCA, lo que puede reducir la validez de los diagnósticos.

A pesar de estas limitaciones, los resultados ofrecen aportaciones relevantes tanto a nivel teórico como aplicado. Desde una perspectiva teórica, los hallazgos refuerzan la importancia de considerar factores de la personalidad y déficits en procesos emocionales dentro del marco transdiagnóstico, ampliando la comprensión de los mecanismos de vulnerabilidad y mantenimiento de los TCA. En el plano aplicado, los resultados sugieren la conveniencia de diseñar intervenciones que integren el abordaje del perfeccionismo, la evitación del daño y las dificultades en regulación emocional, de manera complementaria a los tratamientos específicos para los TCA. Estas implicaciones pueden favorecer el desarrollo de programas de prevención y tratamiento transdiagnósticos basados en procesos y factores psicológicos que parecen ser compartidos por las personas con TCA. Futuros estudios deberían examinar el papel de las variables transdiagnósticas aisladas en la presente investigación con mayor número de participantes, incluyendo marcos

contextuales relevantes, incluyendo especialmente el contexto familiar.

Conflicto de interés

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

Referencias

- Allan, S., & Goss, K. (2014). Eating disorder beliefs and behaviours across eating disorder diagnoses. *Eating Behaviors*, 15, 42–44. <https://doi.org/10.1016/j.eatbeh.2013.10.002>
- Álvarez Soria, J. N., Melero Soriano, S., y Orgilés, M. (2021). *Propuesta de intervención con enfoque transdiagnóstico para trastornos de conducta alimentaria (TCA)* [Trabajo de fin de grado, Universidad Miguel Hernández de Elche]. Repositorio Institucional UMH. <https://hdl.handle.net/11000/26919>
- Angulo, R., y Albarracín, A. P. (2018). Validez y confiabilidad de la escala rasgo de metaconocimiento emocional (TMMS-24) en profesores universitarios. *Revista Lebre*, 10, 61–72. <https://doi.org/10.15332/rl.v0i10.2197>
- Asociación Americana de Psiquiatría (2023). *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5-TR)*. Editorial Médica Panamericana.
- Bardone, A., Wonderlich, S., Frost, R., Bulik, C., Mitchell, J., Uppala, S., & Simoniche, H. (2007). Perfectionism and eating disorders: Current status and future directions. *Clinical Psychology Review*, 27, 384–405. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2006.12.005>
- Birmingham, L., Su, J., Hlynsky, J., Goldner, E., & Gao, M. (2005). The mortality rate from anorexia nervosa. *International Journal of Eating Disorders*, 38(2), 143–146. <https://doi.org/10.1002/eat.20164>
- Brown, T. A., & Barlow, D. H. (2024). Temperament impact on eating disorder symptoms and habit formation: A novel model to inform treatment. *Journal of Eating Disorders*, 12(1), Article 40. <https://doi.org/10.1186/s40337-024-00998-x>
- Bruch, H. (1978). *The golden cage: The enigma of anorexia nervosa*. Harvard University Press.
- Buitron-Huillca, E., y Manrique-Millones, D. (2025). Burnout parental, perfeccionismo y autocompasión en una muestra de padres peruanos. *Revista de Psicopatología y Psicología Clínica*, 30(1), 13–21. <https://doi.org/10.5944/rppc.40522>
- Bydlowski, S., Corcos, M., Jeammet, P., Paterniti, S., Berthoz, S., Laurier, C., Chambry, J., & Consoli, S. M. (2005). Emotion-processing deficits in eating disorders. *International Journal of Eating Disorders*, 37, 321–329. <https://doi.org/10.1002/eat.20132>
- Carrasco, A., Belloch, A., y Perpiñá, C. (2010). La evaluación del perfeccionismo: utilidad de la Escala Multidimensional de Perfeccionismo en población española. *Análisis y Modificación de Conducta*, 36(153), 40–65. <https://doi.org/10.33776/amc.v35i152.1225>
- Cassin, S. E., & Von Ranson, K. M. (2005). Personality and eating disorders: A decade in review. *Clinical Psychology Review*, 25, 895–916. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2005.04.012>

- Castañeda, T., Gaviria, A. M., Casadiego-Alzate, R., & Restrepo, J. E. (2023). Factors associated with eating disorders in Colombian gym-going women: A risk model for exercise dependence. *Revista de Psicopatología y Psicología Clínica*, 29(2), 99–112. <https://doi.org/10.5944/rppc.38491>
- Cloninger, C. R., Svrakic, D. M., & Przybeck, T. R. (1993). A psychobiological model of temperament and character. *Archives of General Psychiatry*, 50(12), 975–990. <https://doi.org/10.1021/ac00034a008>
- Cloninger, C.R. (1999). *The Temperament and Character Inventory-Revised*. Washington University.
- Egan, S. J., Wade, T. D., & Shafran, R. (2012). The transdiagnostic process of perfectionism. *Revista de Psicopatología y Psicología Clínica*, 17(3), 279–294. <https://doi.org/10.5944/rppc.vol.17.num.3.2012.11844>
- Fairburn, C. G. (2008). *Cognitive behavior therapy and eating disorders*. Guilford Press.
- Fairburn, C. G. & Harrison, P. J. (2003). Eating disorders. *The Lancet*, 361(9355), 407–416. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(03\)12378-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(03)12378-1)
- Fairburn, C. G., Cooper, Z., & Shafran, R. (2003). Cognitive behaviour therapy for eating disorders: A “transdiagnostic” theory and treatment. *Behaviour Research and Therapy*, 41(5), 509–528. [https://doi.org/10.1016/s0005-7967\(02\)00088-8](https://doi.org/10.1016/s0005-7967(02)00088-8)
- Fairburn, C. G., Cooper, Z., Bohn, K., O’Connor, M. E., Doll, H. A., & Palmer, R. L. (2007). The severity and status of eating disorder NOS: Implications for DSM-5. *Behaviour Research and Therapy*, 45(8), 1705–1715. <https://doi.org/10.1016/j.brat.2007.01.010>
- Fairburn, C. G., Cooper, Z., Shafran, R., & Wilson, G. T. (2008). Eating disorders: A transdiagnostic protocol. *Clinical handbook of psychological disorders* (pp. 578–614). Guilford Press.
- Fassino, S., Abbate, G., Amianto, F., Leombruni, P., Bornas, B., Garzaro, L., D’Ambrosio, G., & Rovera, G. G. (2001). Outcome predictors in anorectic patients after 6 months of multimodal treatment. *Psychotherapy and Psychosomatics*, 70(4), 201–208. <https://doi.org/10.1159/000056254>
- Fassino, S., Piero, A., Gramaglia, C., & Abbate-Daga, G. (2004). Clinical, psychopathological and personality correlates of interoceptive awareness in anorexia nervosa, bulimia nervosa and obesity. *Psychopathology*, 37(4), 168–174. <https://doi.org/10.1159/000079420>
- First, M. B., Gibbon, M., Spitzer, R. L., Williams, J. B. W., y Benjamin, L. S. (1997). *Entrevista Clínica Estructurada para los Trastornos de Personalidad del Eje II del DSM-4*. Masson.
- Gillispie, N. A., Johnstone, S. J., Boyce, P., Heath, A. C., & Martin, N. G. (2001). The genetic and environmental relationship between the interpersonal sensitivity measure and the personality dimensions of Eysenck and Cloninger. *Personality and Individual Differences*, 31, 1031–1051. [https://doi.org/10.1016/S0191-8869\(00\)00200-2](https://doi.org/10.1016/S0191-8869(00)00200-2)
- González-Alonso, M. Y., Camino, M., Martínez, M. A., Begoña, M., y Mercado, E. (2019). Comorbilidad de los trastornos alimentarios con ansiedad y depresión en estudiantes universitarios: Revisión sistemática. *Revista Argentina de Clínica Psicológica*, 28(4), 375–384. <http://hdl.handle.net/10259/8402>
- González-Torres, M. A., Muñoz-García, A., & Ruiz, M. L. (2023). Emotional eating and perfectionism as predictors of symptoms of binge eating disorder: The role of perfectionism as a mediator between emotional eating and body mass index. *Nutrients*, 15(2), 3361. <https://doi.org/10.3390/nu17162662>
- Grilo, C. M., Sanislow, C. A., Skodol, A. E., Gunderson, J. G., Stout, R. L., Tracie-Shea, M., Zaraniri, M. C., Bender, D. D., Morey, L. C., Dyck, I. R., & McGlashan, T. H. (2003). Do eating disorders co-occur with personality disorders? Comparison groups matter. *International Journal of Eating Disorders*, 33(2), 155–164. <https://doi.org/10.1002/eat.10123>
- Hildebrandt, T., Langenbucher, J., & Schlundt, D. G. (2004). Muscularity concerns among men: Development of attitudinal and perceptual measures. *Body Image*, 1(2), 169–181. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2004.01.001>
- Idini, E., Barceló Soler, A., Navarro Gil, M. T., Paredes Carreño, P., Pérez Tausia, D., y García Campayo, J. (2021). Trastornos de la conducta alimentaria, experiencias adversas vitales e imagen corporal: Una revisión sistemática. *Revista de Psicopatología y Psicología Clínica*, 26(3), 217–235. <https://doi.org/10.5944/rppc.28064>
- Jacobi, C., Hayward, C., de Zwaan, M., Kraemer, H. C., & Agras, W. S. (2004). Coming to terms with risk factors for eating disorders: Application of risk terminology and suggestions for a general taxonomy. *Psychological Bulletin*, 130, 19–65. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.130.1.19>
- Jáuregui, I. (2013). La heredabilidad de los trastornos de la conducta alimentaria. *Trastornos de la Conducta Alimentaria*, 18, 1968–1980.
- Johnson, C., & Wonderlich, S. A. (1992). Personality characteristics as a risk factor in the development of eating disorders. En J. H. Crowther, D. L. Tennenbaum, S. E. Hobfoll, & M. A. P. Stephens (Eds.), *The etiology of bulimia nervosa: The individual and familial context* (pp. 179–196). Hemisphere Publishing Corp. <https://doi.org/10.1037/0021-843X.103.1.137>
- Klumo, K. L., Strober, M., Bulik, C. M., Thornton, L., Johnson, C., Devlin, B., & Kaye, W. (2004). Personality characteristics of women before and after recovery from an eating disorder. *Psychological Medicine*, 34(8), 1407–1418. <https://doi.org/10.1017/s0033291704002442>
- Lampard, A. M., Tasca, G. A., Balfour, L., & Bissada, H. (2013). An evaluation of the transdiagnostic cognitive-behavioural model of eating disorders. *European Eating Disorders Review*, 21(2), 99–107. <https://doi.org/10.1002/erv.2214>
- Lehoux, P., Steiger, H., & Jabalpurwala, S. (2000). State/trait distinctions in bulimic syndromes. *International Journal of Eating Disorders*, 27, 36–42. [https://doi.org/10.1002/\(sici\)1098-108x\(200001\)27:1<36::aid-eat4>3.0.co;2-u](https://doi.org/10.1002/(sici)1098-108x(200001)27:1<36::aid-eat4>3.0.co;2-u)
- Lilenfeld, L. R. R., Wonderlich, S., Riso, L. P., Crosby, R., & Mitchell, J. (2006). Eating disorders and personality: A methodological and empirical review. *Clinical Psychology Review*, 26, 299–320. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2005.10.003>
- Loehlin, J. C. (1992). *Genes and environment in personality development*. Sage Publications.
- Mansell, W., Harvey, A., Watkins, E., & Shafran, R. (2009). Conceptual foundations of the transdiagnostic approach to CBT. *Journal of Cognitive Psychotherapy*, 23(1), 6–19. <https://doi.org/10.1891/0889-8391.23.1.6>

- Mateos, M., y De la Gangara, J. J. (2001). *Temperamento, carácter, personalidad: Guía práctica de corrección y evaluación del TCI*. SCM.
- McEvoy, P. M., Nathan, P., & Norton, P. J. (2009). Efficacy of transdiagnostic treatments: A review of published outcome studies and future research directions. *Journal of Cognitive Psychotherapy*, 23(1), 20–33. <https://doi.org/10.1891/0889-8391.23.1.20>
- Moltrecht, B., Lavender, J. M., Tchanturia, K., & Treasure, J. (2024). A multi-country examination of the relationship between perfectionism and disordered eating: The indirect effect of obsessive beliefs and obsessive-compulsive symptoms. *Journal of Eating Disorders*, 12(1), Article 69. <https://doi.org/10.1186/s40337-024-01030-y>
- Murphy, R., Straebler, S., Basden, S., Cooper, Z., & Fairburn, C. G. (2012). Interpersonal psychotherapy for eating disorders. *Clinical Psychology & Psychotherapy*, 19(2), 150–158. <https://doi.org/10.1002/cpp.1780>
- Murray, S., Maguire, S., Russell, J., & Touyz, S. (2011). The emotional regulatory features of bulimic episodes and compulsive exercise in muscle dysmorphia: A case report. *European Eating Disorders Review*, 20, 68–73. <https://doi.org/10.1002/erv.1088>
- National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research (1979). *The Belmont Report: Ethical principles and guidelines for the protection of human subjects of research*. Department of Health and Human Services.
- Pedrero-Pérez, E. J. (2009). TCI-R-67: Versión abreviada del TCI-R de Cloninger. Proceso de creación y administración a una muestra de adictos a sustancias en tratamiento. *Trastornos Adictivos*, 11(1), 12–23. [https://doi.org/10.1016/S1575-0973\(09\)71375-3](https://doi.org/10.1016/S1575-0973(09)71375-3)
- Pope, H. G. J., Gruber, A. J., Choi, P., Olivardia, R., & Phillips, K. A. (1997). Muscle dysmorphia: An underrecognized form of body dysmorphic disorder. *Psychosomatics*, 38, 548–557. [https://doi.org/10.1016/S0033-3182\(97\)71400-2](https://doi.org/10.1016/S0033-3182(97)71400-2)
- Salovey, P., Mayer, J. D., Goldman, S. L., Turvey, C., & Palfai, T. P. (1995). Emotional attention, clarity, and repair: Exploring emotional intelligence using the Trait Meta-Mood Scale. En J. W. Pennebaker (Ed.), *Emotion, disclosure, & health* (pp. 125–154). American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/10182-006>
- Sandín, B. (2012). Transdiagnóstico y psicología clínica: Introducción al número monográfico. *Revista de Psicopatología y Psicología Clínica*, 17(3), 181–184. <https://doi.org/10.5944/rppc.vol.17.num.3.2012.11838>
- Sandín, B., Chorot, P., y Valiente, R. M. (2020). Psicopatología de la ansiedad y trastornos de ansiedad: Hacia un enfoque transdiagnóstico. En A. Belloch, B. Sandín y F. Ramos (Eds.). En A. Belloch, B. Sandín y F. Ramos (Eds.), *Manual de psicopatología*, Vol. 1 (3ª ed., pp. 3-34). Madrid: McGraw-Hill.
- Sandín, B., Rosillo, I., Valiente, R. M., y Chorot, P. (2025). Efficacy of the unified protocol for adolescents (UP-A): A Systematic review of randomized controlled trials. *Revista de Psicopatología y Psicología Clínica*, 30(2), 175-191. <https://doi.org/10.5944/rppc.45855>
- Schaefer, L. M., Forester, G., Dougherty, E. N., MacDonald, D. E., & Anderson, L. M. (2024). Do empirically-derived personality subtypes relate to cognitive inflexibility in anorexia nervosa and bulimia nervosa? *Journal of Eating Disorders*, 12(1), Article 212. <https://doi.org/10.1186/s40337-024-01169-8>
- Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (2018, 30 de noviembre). Los trastornos de la conducta alimentaria son la tercera enfermedad crónica más frecuente en adolescentes [Comunicado de prensa]. <https://www.sem.g.es/index.php/noticias/item/326-noticia-20181130>
- Steiger, H., Jabalpurwala, S., Champagne, J., & Stotland, S. (1997). A controlled study of trait narcissism in anorexia and bulimia nervosa. *International Journal of Eating Disorders*, 22, 173–178. [https://doi.org/10.1002/\(sici\)1098-108x\(199709\)22:2<173::aid-eat9>3.0.co;2-c](https://doi.org/10.1002/(sici)1098-108x(199709)22:2<173::aid-eat9>3.0.co;2-c)
- Stice, E. (2002). Risk and maintenance factors for eating pathology: A meta-analytic review. *Psychological Bulletin*, 128(5), 825–848. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.128.5.825>
- Treasure, J., Duarte, T. A., & Schmidt, U. (2020). Eating disorders. *The Lancet*, 395(10227), 899–911. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30059-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30059-3)
- Vitousek, K., & Manke, F. (1994). Personality variables and disorders in anorexia nervosa and bulimia nervosa. *Journal of Abnormal Psychology*, 103(1), 137–147. <https://doi.org/10.1037//0021-843x.103.1.137>
- Walker, D. C., & Murray, S. B. (2022). Body image as a multidimensional concept: A systematic review of body image facets in eating disorders and muscle dysmorphia. *Body Image*, 42, 347–360. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2022.07.006>
- World Medical Association (2013). Declaration of Helsinki: Ethical principles for medical research involving human subjects. *JAMA*, 310(20), 2191–2194. <https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053>
- Zerpa, C. E., y Ramírez, A. (2020). Prevalencia de conductas alimentarias de riesgo en adolescentes de Caracas: 2012 vs. 2018. *Revista de Salud Pública y Nutrición*, 19(2), 9–18. <https://doi.org/10.29105/respyn19.2-2>